

VI Simpósio Brasileiro de Recursos Naturais do Semiárido – SBRNS

“Fortalecimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável: o que estamos fazendo?”

25 a 27 de outubro de 2023

Fortaleza - Ceará

ASSOCIAÇÕES MICORRÍZICAS E AQUISIÇÃO DE NUTRIENTES AO LONGO DE GRADIENTE DE DISPONIBILIDADE HÍDRICA NA CAATINGA

Anna Abrahão¹; Naara Christine Ferreira Ximenes²; Aline Maria Barboza de Brito³

¹Professora Adjunta-A do Departamento de Biologia da Universidade Federal do Ceará, Fortaleza - CE, Brasil. Telefone: (085) 33669804. E-mail: anna.abrahao@ufc.br

²Graduanda em Ciências Biológicas, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza - CE, Brasil.

³Graduanda em Ciências Biológicas, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza - CE, Brasil.

RESUMO: Determinar diferenças nas estratégias de aquisição de nutrientes ao longo dos gradientes de estresse pode fornecer informações sobre os mecanismos subjacentes à assembleia de comunidades vegetais. Diferentes grupos de fungos oferecem benefícios às plantas na nutrição e oferecem resistência a ambientes de estresse hídrico. Para compreender se ambientes mais estressantes têm plantas com maior colonização por *dark septate endophytes* (DSE) ou fungos micorrízicos, selecionamos três comunidades de acordo com um gradiente de estresse abiótico, levando em consideração o clima, altitude e solo de cada região. Em cada ambiente coletamos raízes de cinco indivíduos de quatro espécies arbóreas, nativas da Caatinga (total de 12 espécies). Dentre estas, 8 espécies foram contabilizadas com ênfase na contagem de estruturas de fungos micorrízicos, bem como do fungo DSE. Observamos que as micorrizas estão mais associadas a ambientes com estresse nutricional, e os DSEs estão presentes em todo o gradiente de estresse hídrico, portanto, não houve diferença entre as colonizações das comunidades.

PALAVRAS-CHAVE: Caatinga, Dark Septate Endofítico, Micorriza arbuscular, nutrição em plantas.

NUTRIENT ACQUISITION STRATEGIES ALONG A WATER AVAILABILITY GRADIENT IN CAATINGA

ABSTRACT: Determining differences in nutrient acquisition strategies along stress gradients can provide information on the mechanisms underlying the assembly of plant communities. Different groups of fungi offer benefits to plants in terms of nutrition and resistance to water stress environments. To understand whether more stressful environments have plants with greater colonization by dark septate endophytes (DSE) or mycorrhizas, we selected three communities according to a gradient of abiotic stress, taking into account the climate, altitude and soil of each region. In each environment, we collected roots from five individuals of four tree species native to the Caatinga (a total of 12 species). Of these, 8 species were assessed with an emphasis on counting the structures of mycorrhizal fungi, as well as the DSE fungi. We observed that mycorrhizae are more associated with environments with nutritional stress, and DSEs are present throughout the water stress gradient, so there was no difference between the colonization of the communities.

KEYWORDS: Caatinga, Arbuscular mycorrhizal fungi, Dark septate endophytes, Plant nutrition.

INTRODUÇÃO

Determinar diferenças nas estratégias de aquisição e uso de nutrientes ao longo dos gradientes de disponibilidade de recursos pode fornecer informações sobre os mecanismos subjacentes à heterogeneidade na comunidade vegetal (SILVERTOWN, et al. 2015). Assim, entender as estratégias de aquisição de nutrientes das plantas ao longo de gradientes de disponibilidade de recursos nos permite prever a ocorrência futura de plantas em caso de mudanças em sua disponibilidade e ajudará no planejamento de ações que garantirão a restauração de comunidades nativas (ABRAHÃO, et al. 2019).

Plantas podem adquirir nutrientes diretamente do solo, ou através de fungos micorrízicos arbusculares e de fungos *Dark Septate Endophytes* (DSE). Os fungos micorrízicos arbusculares são biotróficos obrigatórios e formadores da simbiose mutualista mais comum na natureza. Essa associação ocorre nas raízes da maioria das plantas terrestres, promovendo melhorias no crescimento, desenvolvimento e aumento na tolerância e/ou, resistência das plantas a vários agentes ambientais adversos (SILVA, 2020).

Os fungos endofíticos *Dark Septate* (DSE), são fungos que colonizam raízes de plantas vivas por meio de hifas melanizadas septadas superficiais e intra-radiculares e por microescleródios intra-radiculares e apresentam semelhanças com a simbiose micorrízica, sem serem biotróficos obrigatórios. Além do mais, a colonização de raízes de plantas pelo DSE se correlaciona positivamente com a quantidade de matéria orgânica no solo (RUOTSALAINEN, et al. 2022). DSE são relativamente frequentes em ambientes extremos em questão de estresse abiótico e com escassez de nutrientes, como áreas áridas e semiáridas (KNAPP, et al. 2015). Muitos estudos revelaram relações benéficas entre DSE e seus hospedeiros, como aumento do crescimento das plantas, absorção de nutrientes e resistência ao estresse biótico e abiótico (SANTOS, et al. 2021).

Espera-se uma grande variação nas estratégias de aquisição de nutrientes de plantas da Caatinga que crescem nos diferentes climas e solos. No entanto, poucos estudos foram realizados sobre a colonização de raízes por fungos micorrízicos arbusculares e nenhum estudo sobre DSE na Caatinga e sua variação com condições ambientais (PEREIRA, et al. 2020). O objetivo deste estudo foi avaliar as influências para a aquisição de nutrientes em comunidades vegetais, além de avaliar se será ambientes com pouca disponibilidade hídrica ou se com poucos nutrientes que terão maior colonização. Diante disso, a hipótese é de que há maior colonização por fungos micorrízicos nas raízes de plantas de comunidades com baixa disponibilidade de nutrientes e maior colonização por DSE nas áreas mais secas.

MATERIAL E MÉTODOS

O semiárido brasileiro abrange uma área com grande heterogeneidade fisiográfica e climática (associada à continentalidade, altitude e declividade) – o que influencia a umidade e a pluviosidade (MANTOVANI, et al. 2017). A coleta foi realizada no mês de julho de 2022 no Parque Nacional de Ubajara, município de Ubajara-CE, e foram escolhidas três comunidades ao pé da Serra da Ibiapaba: a comunidade Saco (-3.68758; -40.92259) possui clima mais úmido, maior altitude e solo mais arenoso, caracterizada pelo domínio fitogeográfico de floresta tropical decídua (SILVEIRA, et al. 2020); a comunidade Roça velha (3.74658; -40.89963) se caracteriza por apresentar características intermediárias; e a comunidade Araticum (-3.83200; -40.88900), caracterizada como domínio fitogeográfico de Caatinga (SILVEIRA, et al. 2020), com solo mais seco e argiloso, além de apresentar a menor altitude.

A coleta foi realizada em parcelas de 30 por 30 metros. Foram coletadas raízes de cinco indivíduos de cada espécie, sendo selecionadas as quatro espécies mais abundantes de cada paisagem, totalizando doze.

Após a coleta, as amostras de raiz foram armazenadas em etanol 50% até o clareamento. As amostras foram clareadas com KOH 10% em temperatura ambiente com a periódica troca quando ocorresse o escurecimento da substância. Já as que não clarearam o suficiente foram levadas para o banho-maria a 90°C até o clareamento. Em seguida, as amostras foram acidificadas com vinagre (ácido etanoico) em concentração de 6% pelo período de 24 horas.

Foi utilizado o corante de tinta da marca Pelikan ou Parker (5% em vinagre) ou Azul de tripano (0,05%) em glicerol acidificado. Em seguida, as estruturas das micorrizas e do DSE foram contabilizadas. Foram analisados 30 segmentos de raízes, divididos em 3 lâminas cada uma com 10 segmentos, e em cada segmento foi observado 10 campos visuais no aumento de 400x. Das doze espécies coletadas, oito foram analisadas, contabilizando as seguintes estruturas: de micorrizas, foram hifas Arum, hifas Paris, coils, arbúsculos, vesículas e esporos, e de DSE foram hifas septadas e microescleródios.

Por fim, a taxa de colonização foi comparada para cada paisagem citada usando modelos lineares mistos nos quais a porcentagem de colonização (diferentes estruturas) eram as variáveis resposta e as comunidades eram a variável preditora (fator fixo), as espécies foram consideradas fatores aleatórios nos modelos. As análises foram conduzidas no ambiente de programação R v 4.3.1 (R Core Team, 2023).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Observamos uma maior presença de esporos de micorrizas na paisagem úmida (Fig. 1), que é também a paisagem com o solo mais arenoso, portanto, com menor capacidade de retenção dos nutrientes. As micorrizas (Fig. 1) estão mais associadas à obtenção de nutrientes, evidenciando sua importância na nutrição das plantas. Entretanto existe um nível significativo de colonização em todas as paisagens, mostrando que esse grupo de fungos é ubíquo ao longo do gradiente estudado. Os arbúsculos são estruturas essenciais para a absorção de fósforo porque as proteínas simbióticas do transportador de fósforo são especificamente expressas e localizadas em células contendo arbúsculos e sua mutação causa uma redução na capacidade de absorção de fósforo micorrízico (GUTJAHR; PARNISKE, 2017).

Figura 1. Colonização por diferentes estruturas micorrízicas em oito espécies da Caatinga ao longo de um gradiente de umidade no Parque Nacional de Ubajara (CE)

Quanto aos DSEs, não houve diferenças de colonização entre as paisagens +baseando-se nos resultados até agora (Fig. 2). A capacidade do DSE de resistir a ambientes estressantes pode ser atribuída ao desenvolvimento de hifas melanizadas e produção de

microescleródios, o pigmento protege as plantas dos radicais livres ou íons de metais pesados devido ao seu efeito antioxidante (SANTOS, et al. 2021). Dito isso, a espécie Feijão Bravo (*Cynophalla flexuosa*), localizada na paisagem intermediária, apresenta elevado número de arbúsculos, bem como de hifas melanizadas de DSE e microescleródios, demonstrando ser uma espécie com um potencial de estudos.

Figura 2. Colonização por diferentes estruturas de fungos endofíticos Dark Septate (DSE) em oito espécies da Caatinga ao longo de um gradiente de umidade no Parque Nacional de Ubajara (CE)

Foi observado que há uma aparente demanda conflitante entre pelos radiculares e maior colonização de micorrizas, pelo menos no ambiente intermediário. Essa observação está em concordância a outros estudos que demonstraram fortes relações de dependência do crescimento micorrízico versus área de superfície radicular, caracterizando trade-off (UNGER, et al. 2016, KUMAR, et al. 2019).

Em ecossistemas semiáridos, com precipitação irregular como nos ambientes de Caatinga, a restauração pode se tornar um desafio tanto político quanto metodológico (MOURA, et al. 2013; MELI, et al. 2017; KASECKER, et al. 2018). Dessa forma, compreender as estratégias de aquisição de nutrientes pelas plantas ao longo de gradientes nos permite priorizar as espécies para a restauração de ambientes degradados e com forte sazonalidade e irregularidade de chuvas (ABRAHÃO, et al. 2019; ANTONGIOVANNI, et al. 2022). Em contexto de mudanças climáticas, em que há a tendência de aumentar aridez (FERREIRA DA COSTA, et al. 2018), a pesquisa revela-se essencial para prever e auxiliar na seleção de plantas adaptadas às mudanças climáticas.

CONCLUSÕES

O estudo indica que uma das estratégias utilizadas pelas plantas em ambientes com estresse nutricional está associada às micorrizas. Os DSEs estão presentes na caatinga, bem como, ao longo do gradiente de estresse hídrico, no entanto, preliminarmente, não existe uma

diferença entre as paisagens quando se trata da colonização por esses fungos. A espécie Feijão Bravo (*Cynophalla flexuosa*), demonstra ser uma planta de potencial interesse para estudos futuros, devido a sua alta porcentagem de colonização por arbúsculos de micorrizas e por DSE, em comparação às outras espécies que também estão em maior abundância em cada paisagem.

REFERÊNCIAS

- ABRAHÃO, A.; COSTA, P. D. B.; LAMBERS, H.; ANDRADE, S. A. L.; SAWAYA, A. C. H. F.; RYAN, M. H.; OLIVEIRA, R. S. Soil types select for plants with matching nutrient-acquisition and -use traits in hyperdiverse and severely nutrient-impooverished campos rupestres and cerrado in Central Brazil. **Journal of Ecology**, v. 107, p.1302–1316, 2019.
- ANTONGIOVANNI M.; VENTICINQUE, E. M.; TAMBOSI, L. R.; MATSUMOTO, M.; METZGER, J. P.; FONSECA, C. R. Restoration priorities for Caatinga dry forests: Landscape resilience, connectivity and biodiversity value. **Journal of Applied Ecology**, v. 59, p. 2287-2298, 2022.
- FERREIRA DA COSTA, J. M; MARCOS-JUNIOR, A. D.; SILVEIRA, C.S. Influência das mudanças climáticas, projetadas pelo IPCC, na aridez do Brasil. **Revista AIDIS de Ingeniería y Ciencias Ambientales. Investigación, desarrollo y práctica**, v. 11, n. 3, p. 429-442, 2018.
- GUTJAHR, C.; PARNISKE, M. Control of partner lifetime in a plant-fungus relationship. **Current Biology**, v. 27, p.R420–R423, 2017.
- KASECKER, T. P.; RAMOS-NETO, M. B.; DA SILVA, J. M. C.; SCARANO, F. R. Ecosystem-based adaptation to climate change: defining hotspot municipalities for policy design and implementation in Brazil. **Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change**, v. 23, p.981–993, 2018.
- KUMAR, A. SHAHBAZ, M.; SHAHBAZ, M.; BLAGODATSKAYA, E.; SEIDEL, S. J.; KUZYAKOV, Y.; PAUSCH, J. Root trait plasticity and plant nutrient acquisition in phosphorus limited soil. **Journal of Plant Nutrition and Soil Science**, v. 182, n. 6, p. 945-952, 2019.
- R CORE TEAM. R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. URL <http://www.R-project.org/>. 2023.
- MANTOVANI, W.; ANJOS, L.; MONTEIRO, R. F.; ARAÚJO, F. S. **A conservação da biodiversidade no domínio caatinga**. Fortaleza: Edições UFC; 2017.
- MELI, P.; HERRERA, F.; MELO, F.P.L.; PINTO, S.; AGUIRRE, N.; MUSALEM, K.; MINAVERRY, C.; RAMÍREZ, W.; BRANCALION, P.H.S. Four approaches to guide ecological restoration in Latin America. **Restoration Ecology**, v. 25, p.156–163, 2017.
- MOURA, F. de B. P.; MENDES-MALHADO, A. C.; LADLE, R. J. Nursing the caatinga back to health. **Journal of Arid Environments**, v. 90, p.67–68, 2013.
- PEREIRA, S.; LEAL, I. R.; TABARELLI, M.; SANTOS, M. G. Intense mycorrhizal root colonization in a human-modified landscape of the Caatinga dry forest. **Forest Ecology and Management**, v. 462, p. 117970, 2020.
- RUOTSALAINEN, A.; KAUPPINEN, M.; WÄLI, P. R.; SAIKKONEN, K.; HELANDER, M.; TUOMI, J.. Dark septate endophytes: mutualism from by-products? **Trends in Plant Science**, v. 27, n. 3, p. 247-254, mar. 2022.

SANTOS, M., CESANELLI, I., DIÁNEZ, F., SÁNCHEZ-MONTESINOS, B., MORENO-GAVÍRA, A. Advances in the role of dark septate endophytes in the plant resistance to abiotic and biotic stresses. **Journal of Fungi**, v. 7, n. 11, p. 939, 2021.

SILVA, I.R.D.; MELLO, C.M.A.D.; FERREIRA NETO, R.A.; SILVA, D.K.A.D.; MELO, A.L.D.; OEHL, F.; MAIA, L.C. Diversity of arbuscular mycorrhizal fungi along an environmental gradient in the Brazilian semiarid. **Applied Soil Ecology**, v. 84, p.166–175, 2014.

SILVA, H. F. O. **Influência da substância húmica em plantas de arroz (*Oryza sativa* L.) inoculadas por fungos micorrízicos arbusculares sob estresse salino**. 2020. 121 f. Dissertação (Mestrado em Fitossanidade e Biotecnologia Aplicada) - Instituto de Ciências Biológicas e da Saúde, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Seropédica, 2020.

SILVEIRA, A. P.; MENEZES, B. S.; LOIOLA, M. I. B.; LIMA-VERDE, L.W.; ZANINA, D.N.; de CARVALHO, E.C. D.; de SOUZAm B. C.; COSTA, R. C.; MANTOBANI, W.; MENEZES, M. O. T.; FLORES, L.M.A.; NOGUEIRA, F.C.B.; MATIAS, L.Q.; BARBOSA, L. S.; GOMES, F. M.; CORDEIRO, L. S.; SAMPAIO, V. S.; BATISTA, M. E. P.; SOARES-NETO, R.L.; SILVA, M. A. P.; CAMPOS, N. B.; OLIVEIRA, A. A.; ARAUJO, F.S. Flora and annual distribution of flowers and fruits in the Ubajara National Park, Ceará, Brazil. **Floresta e Ambiente**, v. 27, 2020.

SILVERTOWN J., ARAYA Y., GOWING D. Hydrological niches in terrestrial plant communities: a review. **Journal of Ecology**, v. 103, p.93-108, 2015.

UNGER, S.; FRIEDE, M.; HUNDACKER, J.; VOLKMAR, K;BEYSCHLAG, W. Allocation trade-off between root and mycorrhizal surface defines nitrogen and phosphorus relations in 13 grassland species. **Plant and Soil**, v. 407, p. 279-292, 2016.